

VARIAN GENETIK TERHADAP TANAMAN JAGUNG

Mutia Rahmi (1810423010) – Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Pada tanaman jagung sangat dibutuhkan kalangan manusia maupun hewan, jagung yang merupakan salah satu makanan pokok bagi manusia sehingga disini perlu diketahui apa saja keragaman terhadap tanaman jagung tersebut dengan menggunakan sistem genetika, walaupun hanya sebuah tanaman tetapi tanaman juga punya genetik, seperti manusia dan hewan. Dengan itu sangat diperlukan penelitian tentang tanaman jagung, harus mengetahui apakah tanaman jagung hanya sebatas jagung saja, kita sebagai makhluk hidup yang penting makanan pokok sehari-hari harus lebih mengetahui keragaman pada tanaman tersebut, sehingga seiringnya waktu dan semakin berkembang zaman dan teknologi, sehingga sebagai pengelola kita tahu apa yang akan dilakukan agar, tidak kehilangan makanan pokok. Lalu dengan sistem teknologi yang bisa disangkutkan dengan bidang genetik, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengetahuan luas, dengan itu agar tanaman jagung dapat bertahan demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.

Produksi bahan pangan dunia sedang menurun akibat banyaknya bencana alam yang melanda daerah-daerah produktif serta alih fungsi lahan sawah ke non sawah. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, Indonesia harus dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor, yang salah satu upayanya adalah dengan swasembada beras. Perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan cenderung meningkat tiap tahunnya. Selama kurun waktu 37 tahun Indonesia masih belum dapat menutupi konsumsi beras total, sehingga pemerintah masih mengimpor beras (Heissie, 2009). Pemerintah Indonesia telah menyiapkan target peningkatan produksi jagung 2,3% pada 2019 dengan produktivitas lebih banyak dari 5,178 ton/ha setiap tahun (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2014). salah satu dari strategi untuk mencapai target adalah melalui ekstensifikasi jagung menggunakan lahan suboptimal. Menurut Utomo (2002), masih ada lahan suboptimal yang sangat besar di Indonesia dengan perkiraan sekitar 60,7 juta hektar. Namun, ada kendala dalam menggunakan lahan suboptimal karena pada umumnya terdiri dari tanah Ultisol yang kesuburannya rendah. Aerenkim dianggap sebagai salah satu adaptasi morfologi penting bagi tanaman untuk menghadapi stres hipoksia. Saluran aerenkim biasanya terbentuk di korteks akar, rimpang dan batang. Aerenkim berfungsi untuk meningkatkan aerasi pada jaringan akar yang terendam (Seago et. al, 2005)

Kesuburan tanah Ultisol telah ditingkatkan dengan menggunakan organik dan anorganik pupuk tetapi tidak memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu,

diperlukan cara alternatif lain. Salah satunya adalah menggunakan biostimulan yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman (Abbas, 2013), meningkatkan respon tanaman terhadap stres (Du Jardin, 2012), dan meningkatkan fisiologis tanaman proses (Abbas, 2013). Biostimulan dapat diperoleh dari inokulan mikroba, humic asam, asam fulvat, asam amino, rumput laut ekstrak (Calvo, Nelson, & Kloepper, 2014), dan senyawa metabolit sekunder tanaman (Du Jardin, 2015).

Dikarenakan banyak tanaman saat ini terkena penyakit dengan itu diperlukan sebuah senyawa untuk membasminya. Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk memberantas dan mencegah jamur (Wudianto, 2007). Menurut Sudirman (2009), penggunaan fungisida menimbulkan pengaruh buruk terhadap lingkungan, namun pengguna fungisida enggan beralih ke jenis pengendali hayati. Permasalahan tersebut disebabkan oleh hambatan pertumbuhan dan perkembangan fungi patogen yang dikendalikan menggunakan fungisida lebih cepat dapat diamati hasilnya daripada menggunakan pengendali hayati, dan para pengguna fungisida tidak memahami akibat buruk dari penggunaan fungisida tersebut. Penggunaan fungisida bertujuan untuk membunuh fungi penyebab penyakit pada tanaman, akan tetapi selain membunuh fungi penyebab penyakit fungisida dapat membunuh fungi yang menguntungkan seperti mikoriza (Assyakur, 2007).

Pada tanaman jagung diperlukan sebuah tindakan agar tanaman tersebut tidak mati dan dilakukan sebuah pengamatan dengan menggunakan bahan-bahan organik maupun anorganik lalu bisa dilakukan dengan memberantas penyakit yang ada pada tanaman tersebut dengan fungisida, dengan itu jamur akan mati. Dengan itu sangat diperlukan sebuah tindakan dan perlindungan terhadap tanaman jagung sehingga tanaman tersebut tetap terjaga dengan baik.

Daftar Pustaka

Abbas, S. M. (2013). The influence of biostimulants on the growth and on the biochemical composition of *Vicia faba* CV. Giza 3 beans. *Romanian Biotechnological Letters*, 18(2), 8061–8068.

As-syakur. 2007. Mikoriza. <http://mbojo.wordpress.com/2007/03/16/mikoriza/>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2013.

Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. *Plant and Soil*, 383(1–2), 3–41.

Directorate General of Crop Plants, (2014). Programs and activities of crop development in 2015- 2019. Meeting of Planning in Agricultural Development, Jakarta, May 13th 2014. Directorate General of Crop Plants, Ministry of Agriculture, Indonesia

- Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. *Scientia Horticulturae*, 196, 3–13.
- Hessie, R. 2009. Analisis Produksi Padi dan Komsumsi Beras dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Seago, J. L. Jr., L. C. marsh, K. J. Stevens, A. Soukup, O. Votrubova and D. E. Enstone. 2005. A re-examination of the root cortex in wetland flowering plants with respect to aerenchyma. *Annals of Botany* 96: 565–579.
- Sudirman. 2009. Pengaruh Penggunaan Fungisida terhadap Perkecambahan Spora Fungi Mikoriza Arbuskula. Tesis. Jurusan Biologi FMIPA. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Utomo, M. (2002). Management of dry land for sustainable agriculture. Fourth National Seminar of Dry Land Development and Scientific Meeting of Indonesian Soil Science Association, Mataram, Indonesia, May 27–28th 2002.
- Wudianto, R. 2007. Petunjuk Penggunaan Pestida. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.